

Leukemiaan parempia hoitoja

Itä-Suomen yliopiston professori Merja Heinäniemi tutkimusryhmineen tulkitsee laskennallisten menetelmien avulla syöpänäytteistä, millaiset solun prosessit ovat viallisia ja miten solut käyttäytyvät lääkehoitojen aikana. Tarkoitus on löytää leukemiaan tehokkaita lääkehoitoja.

Leukemia eli verisyöpä johtuu siitä, kun luuytimen valkosolujen esiasteet muuttuvat syöpäsoluiksi. Toisin kuin muissa syövässä leukemiassa ei muodostu yksittäistä kasvainta, vaan syöpäsoluja on verenkierrossa ja luuytimessä. Kokonaisuudessaan lasten leukemihoidot ovat niin tehokkaita, että ennusteet paranemisesta ovat jopa 90%. Heinäniemi kuitenkin muistuttaa, että tauti saattaa uusiutua.

”Vaikka leukemia olisi uusiutuessaan hoidettavissa, se kuitenkin tarkoittaa että kemoterapia, pitkä sytostaattilääkehoito, kestää useita vuosia. Siksi nykyistä tehokkaammat hoitomuodot ovat tärkeitä ja toisaalta joillakin potilaille hoitoja voisi keventää. On potilaita, joille on vaikea löytää hoitomuotoja, mutta toisaalta lasten leukemioiden hoidot kestävät pitkään.”

Laskennallisen biolääketieteen professori Merja Heinäniemi tutkii, miten geenit vaikuttavat syöpäsolujen syntyyn.

”Verisyöpiin kuuluu erilaisia leukemioita, akuutteja ja kroonisia leukemioita. Näis-

tä leukemioista myeloidiset leukemiat ovat lähinnä aikuisten tauteja kun taas lymfoblastiset ovat lasten tauteja”, sanoo Heinäniemi.

Akuutissa leukemiassa luuytimessä veren kantasolun perimä muuttuu ja valkosolujen esiasteet alkavat jakaantua hallitsemattomasti. Tavallisin leukemia on imusolusta (lymfosyytistä) lähtöisin, jolloin sitä kutsutaan akuutiksi lymfoblastileukemiaksi.

Data-analyysin avulla löydettiin uusia lääkeaihoita

Heinäniemen tutkimusryhmässä on tehty syöpiin liittyviä geeniekspressioprofiilien analyyskejä. Geeniekspressio tarkoittaa geenien ilmentymistä eli solun tapahtumasarjaa, jossa DNA:n sisältämä koodi kopioidaan RNA:ksi ja edelleen tämän viestimolekyylin ohjaamana proteiiniksi. Syövän kehittymistä edistävä geeni voi käynnistyä tai vastaavasti hiljentyä. Geenin toimintaan vaikuttavilla säätelyalueilla on vaikutus

myös DNA-vaurioiden syntymisessä lasten leukemiassa.

Vuonna 2019 Heinäniemi yhdessä muiden tutkijoiden kanssa keräsi ison datakoelman, jossa on yli 10 000 potilasnäytettä. Tämä HEMAP-data (hematological malignancies) on edelleen jaettavissa tutkijoille Suomen ELIXIR-keskuksen CSC:n kautta. Tästä datajoukosta pystyttiin päättämään laskennallisin menetelmin yli 30 syöpätyyppiä. Lisäksi löydettiin tauteja kuvaavia uusia biomarkkereita sekä uusia lääkeaihoita kun data yhdistettiin lääkekohdetietokantoihin.

Esimerkiksi lasten leukemiasta löytyi molekyyllitasoltaan eri tyypisesti käyttäytyviä alityyppejä.

”Pystymme huomaamaan jo dataryhmitelystä, että taudin alatyypitkin ovat geeniluennan profiileiltaan ainutlaatuisia ja ne voidaan tunnistaa datan perusteella. Yhteen koottu data paljasti meille molekyyllitasolla taudin heterogeensyyttä ja toisaalta yhteneväisyyksiä eri tautien välillä.”

Leukemia eli verisyöpä johtuu luuytimen valkosolujen esiasteiden muuttumisesta pahanlaatuisiksi syöpäsoluiksi. Leukemiassa ei muodostu yksittäistä kasvainta kuten muissa syöpämuodoissa, vaan syöpäsoluja on kiertävässä veressä ja luuytimessä. Kuvassa ihmisen verisoluja ja lymfosyyttejä, jotka ovat yksi veren valkosolujen lajeista. Niitä muodostuu luuytimessä. Lymfaattisessa leukemiassa lymfosyytin rakenne on muuttunut ja sairaiden lymfosyyttien osuus valkosolujen määrästä on lisääntynyt.

Heinäniemi on etsinyt datan perusteella sellaisia potilaita, joille hoito voisi olla kevyempää. Solunsalpaajat eli sytostaatit ovat syöpäsolujen tuhoamiseen tarkoitettuja lääkkeitä. Ne kuitenkin voivat aiheuttaa paljon haittavaikutuksia. Huonon hoitovasteen saavilla potilailla on yleensä myös suurentunut riski taudin uusiutumisesta.

Yksisoluanalytiikka auttaa hyvän lääkehoidon löytämisessä

Yhdessä Tampereen yliopiston **Olli Lohen** kanssa Heinäniemen ryhmä kartoitti ihmisen koko perimästä, miten eri geenit voisivat toimia ennustavana tekijänä lasten leukemiassa.

”HEMAP-aineistosta on löydetty mahdollisia biomarkerigeenejä lasten leukemioihin. Lähdimme aluksi kartoittamaan huonoa lääkevastetta, mutta genomitutkimuksessa löydettiin, millaisia piirteitä sellaisilla leukemiapotilailla on, jotka vastaavat hyvin lääkehoitoihin.”

Yksi tällainen hyvän vasteen merkki ovat solusyklissä olevat solut. Solujen elämä noudattaa yleensä tiettyä rytmia eli solusykliä, jossa solunjakautuminen eli mitoosi ja välivaihe eli interfaasi vuorottelevat. Solusyklin päämääränä on useimmiten tuottaa solunjakautumisen avulla kaksi identtistä solua.

”Yksittäisten solujen kartoituksessa meille selvisi syklissä olevien solujen määrä. Me pystyimme erottamaan eri solut vaiheisiin ja syklissä olevien solujen määrä näytti olevan tärkeä hyvään vasteeseen liittyvä merkki. Yksisoluanalytiikka on hyvä keino tutkia miten syöpäsolu käyttäytyy. Sieltä paljastuu ne harvinaisemmat selviytyvät solut muun massan joukosta. Tärkeää on tutkia, miten lääkehoito vaikuttaa syöpäsolun käyttäytymiseen”, Heinäniemi toteaa.

Yksittäisten solujen RNA-sekvensointi (scRNA-seq) mittaa kaikkien geenien aktiivisuudet jokaisessa solussa erikseen, jolloin saadaan aiempaa tarkempi kuva solujen eroavaisuuksista. Tämä on tärkeää tietoa, koska syöpäsolut yrittävät karata immunisoluilta muuttamalla.

”Syöpätutkimuksessa on tärkeää saada dataa yhden solun tarkkuudella. Syöpäsolut nimittäin muuttuvat koko ajan, jolloin jokainen solu alkaa olla erilainen.”

Nyt leukemiaa tutkittaessa yksisolutekniikalla saadaan yksittäisestä luuydinnäytteestä mitattua jopa 10 000 solun profiilia. Kun yksisolutekniikkaa käyttää muissa syöväissä päästään helposti mittaamaan jopa miljoonia soluja.

Tarkoitus estää syöpäsolujen pakoreitti hoidon aikana

Heinäniemen ryhmän tutkimuksissa havaittiin, että leukemiahoito käynnistää soluissa nopeasti eräänlaisia pakoreittejä muuttamalla geenien luentaa. Sen avulla syöpäsolu väistää annettua hoitoa. Nämä RNA-molekyylien profiilit, jotka luetaan vaikuttavat solun toiminnallisen osan rakentamiseen. Näin saadaan tavallaan sen hetkinen solun tila selville ja se, mitä solu pyrkii tekemään.

”Leukemiasolu on sellainen luuytimen kantasolumainen solu, jolla on vielä mahdollisuuksia vaihtaa ilmiänsuaan. Se voi erilaisissa ilmiänsuissa yrittää piileksiä hoidoilta. Esimerkiksi se, että solu ei jakaannukaan niin villisti, on yksi pakokeino. Solu voi alkuhoitoissa myös vaihtaa erilaistumistilojaan ja löytää lääkeresistentin tilan.”

Heinäniemen ryhmässä laaja soluista mitattu molekyyliprofiili on laskennallisten menetelmien avulla mahdollista ryhmitellä. Siten voidaan erotella normaalit luuytimen solut leukemiasolujen profiileista ja tunnistaa erilaisia leukemiasolujen ilmiänsuja mittausten perusteella. Malleja voi myös kouluttaa oppimaan samasta näytteestä kerättyjen eri mittausten yhteyden.

HEMAP on reaaliaikainen verkossa toimiva interaktiivinen työkalu, jolla voidaan tunnistaa ja kuvailla eri molekyyli-tason fenotyyppisiä erisyyksiä. HEMAP sisältää 10 000 mikrosiru-profiilia eri verisyövistä. Hematopoiesi eli verenmuodostus on biologinen prosessi, jolla keho tuottaa lisää verta sekä ylläpitää puolustusjärjestelmää. Verisolut muodostuvat hematopoiesissa luuytimessä sijaitsevista erikoistuneista kantasoluista. Nyt kehitetty uusi CSC:n ylläpitämä HEMAP mahdollistaa lääkeainemolekyylien kohdegeenin analyysin ja pilottiversio, missä mukana on yhden solun tarkkuudella tehtyjä mittausprofileja myös solutyyppien tunnistamisen. Kuvassa alempana LCK-ongkeenin ilmentyminen HEMAP-näytteissä. Korkea taso punaisella, matala sinisellä. LCK (lymphocyte-specific protein tyrosine kinase) löytyy erityisen korkealla T-lymfosyyteistä kehittyvässä T-soluisessa akuutissa leukemiassa. LCK:n mutaatiot ja korkea ilmentyminen liittyvät moniin erilaisiin sairauksiin. Tyrosiinikinaasit ovat entsyymejä, joiden säätelyhäiriöt voivat edistää myeloidisten leukemiasolujen henkinjäämistä.

”Diagnoosivaihe ei täysin paljasta, minkälaisia pakoaineita niillä syöpäsoluilla mahdollisesti on. Tässä yksisoluteknologia on auttanut, koska nyt pääsemme mittaamaan niitä harvinaisia resistenttejä solumuotoja hoidon aikana. Eli uutta tietoa ja pystymme sitten miettimään, miten voimme ennaltaehkäistä solun pakoreittiä tai mihin se on piiloutumassa.”

Dataa yhdistetään useista lähteistä

Nyt Heinäniemen ryhmä on alkanut käyttää kehittämiään neuroverkkomalleja. Dataa kerätään eri tutkimuksista tähän malliin.

”Leukemia-hankeemme keskittyy lasten syöpiin. Se on hyvin harvinainen syöpätyyppi: jos me emme saa yhdistettyä dataa

niin ne aineistot jäävät todella pieniksi. Tavoitteena on näissä hankkeissa hyödyntää CSC:n infrastruktuuria. Näin pystyttäisiin prosessoimaan datat valmiiksi ja jakamaan ne tiedeyhteisön käyttöön.”

Tutkimusta ei pysty tekemään pelkästään suomalaisilla aineistoilla.

”Meillä on ollut pitkään pohjoismaista yhteistyötä. Nyt on tullut mukaan myös muita Euroopan maita. Tavoitteena olisi mahdollistaa datavaranto niille tutkijoille, jotka eivät itse pysty tekemään datan prosessointia. Tuomme yhteen jo kerättyjä ja mitattuja profileja, koska niiden kerääminen julkisista datatietokannoista on työstä. Tarkoitus on tuoda yksisoludata yhteen paikkaan ja hel-

posti lähestyttävään muotoon. Kun pystymme tuomaan maailman eri tutkimusryhmien tuloksia samaan paikkaan, niin pääsemme nopeasti vertaamaan mitkä lääkeaihiot voisivat toimia.”

Datan jakaminen vaatii luottamuksen luomista. Käytännössä se tarkoittaa yhteistyötä hankkeissa mukana olevien potilaiden kanssa.

”On todella tärkeää, että he osallistuvat ja että heidän datansa on tietoturvallisesti säilytetty ja että tutkijat pystyvät aineistojen kanssa tekemään työtään. Sitähän CSC on mahdollistamassa kansallisesti ja EU-tasolla olemalla mukana ELIXIR-infrastruktuurissa.”

15.8.2023 | Ari Turunen

LISÄTIETOJA:

Bioinformatiikkakeskus, Itä-Suomen yliopisto
<https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/bioinformatiikkakeskus/>

CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
 on valtion omistama, opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoima, voittoa tavoittelematon osakeyhtiö. CSC ylläpitää ja kehittää valtion omistamaa keskitettyä tietotekniikkainfrastruktuuria.
<http://www.csc.fi>
<https://research.csc.fi/cloud-computing>

ELIXIR
 rakentaa infrastruktuurin bioalan tutkimuksen tueksi. Se yhdistää 21 Euroopan maan ja Euroopan molekyylibiologian laboratorion EMBL:n johtavat organisaatiot yhteiseksi biologisen informaation infrastruktuuriksi. Sen Suomen keskus on CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy.
<http://www.elixir-finland.org>
<http://www.elixir-europe.org>

SUOMEN ELIXIR
 Puh. +358 9 457 2821 e-mail: servicedesk@csc.fi
www.elixir-europe.org/about-us/who-we-are/nodes/finland

www.elixir-finland.org

ELIXIR PÄÄMAJA
 EMBL-European Bioinformatics Institute
www.elixir-europe.org